

Eğitimde Yaratıcı Düşünce Geliştirme Yöntemleri

Creative Thinking Development Methods in Education

İrfan Vargel¹ Hasan Basri Karaoğlu² Mehmet Ali Özdemir³ Özlem Aslan⁴

¹ Müdür Yardımcısı (Öğretmen), M.E.B Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi, Orcid No: 0009-0004-1785-1247, İzmir, Türkiye

² Müdür (Öğretmen), M.E.B Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi, Orcid No: 0009-0008-6784-3164, İzmir, Türkiye

³ Müdür Yardımcısı (Öğretmen), M.E.B. Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi, Orcid No: 0009-0000-4359-7669, İzmir, Türkiye

⁴ Müdür Yardımcısı (Öğretmen), M.E.B Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi, Orcid No: 0009-0008-5132-0174, İzmir, Türkiye

ÖZET

Eğitimde yaratıcı düşünce geliştirme yöntemleri, öğrencilerin problem çözme, yenilikçilik ve farklı bakış açıları geliştirme yeteneklerini içeren kritik bir beceriyi teşvik etmeyi amaçlar. Yaratıcılığın orijinallik, uygunluk ve etkililik olmak üzere üç temel bileşenden oluştuğu ve esneklik, özgünlük, risk alma gibi özellikleri barındırdığı belirtilmiştir. Eğitimde yaratıcı düşünce ve inovasyonun rolü, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine çözüm üretme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlar. Yaratıcı düşünceyi etkileyen bireysel ve çevresel faktörler, kişinin bilişsel yetenekleri, kişilik özellikleri ve sosyal çevresi olarak tanımlanır. Eğitim sistemi ve öğretim yaklaşımları, disiplinler arası bir bakış açısıyla öğrencilere bilgi ve beceri aktarımını desteklerken, yaratıcı düşünceyi engelleyen faktörlerin üstesinden gelinmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için problem tabanlı öğrenme, özgün ve alternatif çözüm yolları bulma, hayal gücü ve görselleştirme teknikleri gibi yöntemler önerilir. Yaratıcı düşünmeyi destekleyen öğretim stratejileri arasında içsel motivasyonu artırma, grup çalışması ve işbirliği, oyunlaştırma ve yaratıcı aktiviteler bulunur. Teknoloji, dijital araçlar ve uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile online platformlar ve eğitim oyunları aracılığıyla yaratıcı düşünce geliştirmede önemli bir role sahiptir. Yaratıcı düşünme eğitiminin değerlendirilmesi, performans görevleri, portföy değerlendirmesi ve geri bildirim süreçleri ile yapılabilir. Gelecekte, yaratıcı düşünme eğitimi disiplinler arası yaklaşımlar, öğrenme odaklı metodlar ve küresel sorunlara yaratıcı çözümler bulma üzerine daha fazla odaklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yaratıcı Düşünme, Yöntem.

ABSTRACT

Creative thinking development methods in education aim to promote a critical skill that includes students' ability to problem solve, innovate and develop different perspectives. It has been stated that creativity consists of three basic components: originality, relevance and effectiveness, and includes characteristics such as flexibility, originality and risk-taking. The role of creative thinking and innovation in education allows students to develop their ability to generate solutions to real-world problems. Individual and environmental factors affecting creative thinking are defined as a person's cognitive abilities, personality traits and social environment. While the education system and teaching approaches support the transfer of knowledge and skills to students from an interdisciplinary perspective, it is emphasized that factors that inhibit creative thinking should be overcome. Methods such as problem-based learning, finding original and alternative solutions, imagination and visualization techniques are recommended to develop creative thinking skills. Teaching strategies that support creative thinking include increasing intrinsic motivation, group work and collaboration, gamification and creative activities. Technology has an important role in developing creative thinking through digital tools and applications, virtual and augmented reality technologies, online platforms and educational games. Assessment of creative thinking education can be done through performance tasks, portfolio assessment and feedback processes. In the future, creative thinking education will focus more on interdisciplinary approaches, learning-oriented methods and finding creative solutions to global problems.

Keywords: Education, Creative Thinking, Method.

GİRİŞ

Eğitim, bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için tasarlanmış temel bir süreçtir. Ancak, geleneksel eğitim yöntemleri genellikle öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini sınırlayabilir. Bu bağlamda, eğitimde yaratıcı düşünce geliştirme yöntemleri üzerine yapılan araştırmalar, önemli bir akademik ilgi alanını oluşturur. Bu çalışmanın amacı, eğitimde yaratıcı düşünceyi teşvik etmek için kullanılan çeşitli yöntemleri incelemek ve bu yöntemlerin etkinliğini değerlendirmektir.

Yaratıcı düşünme, bireylerin problem çözme, yenilikçilik ve farklı bakış açıları geliştirme yeteneklerini içeren kritik bir beceridir. Bu nedenle, eğitim sürecinde yaratıcı düşünceyi teşvik etmek, öğrencilerin gelecekteki başarıları için kritik öneme sahiptir. Yaratıcı düşünme becerileri, sadece akademik alanda

Citation: Vargel, İ., Karaoğlu, H.B., Özdemir, M.A. & Aslan, Ö. (2024), "Eğitimde Yaratıcı Düşünce Geliştirme Yöntemleri", International QMX Journal, 3(2), 1008-1017. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

değil, aynı zamanda iş dünyasında da önemli bir rekabet avantajı sağlar. Dolayısıyla, eğitimde yaratıcı düşünce geliştirme yöntemlerinin araştırılması hem bireylerin kişisel gelişimine hem de toplumun genel refahına katkıda bulunabilir. Bu çalışmanın önemi, eğitimde yaratıcı düşünceyi teşvik etmek için kullanılan yöntemlerin etkinliğini değerlendirmek suretiyle, eğitim politikaları ve uygulamaları üzerinde somut bir etki sağlayabilme potansiyeline dayanmaktadır. Araştırmanın sonuçları, eğitimcilerin ve politika yapıcıların eğitim sisteminde yapılacak değişiklikler konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Bu çalışma, eğitimde yaratıcı düşünce geliştirme yöntemlerini incelerken geniş bir kapsamı ele almaktadır. Literatür taraması yöntemi kullanılarak, mevcut araştırmaların ve kaynakların analizi yapılmıştır. Bu analiz, eğitimde yaratıcı düşünceyi teşvik etmek için kullanılan çeşitli yöntemleri, bu yöntemlerin teorik temellerini ve uygulamadaki etkinliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma, eğitimde yaratıcı düşünce geliştirme yöntemlerinin önemini vurgulamakta ve bu yöntemlerin etkinliğini değerlendirmek için bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve, eğitimcilerin, politika yapıcıların ve araştırmacıların eğitimde yaratıcı düşünceyi teşvik etmek için daha etkili stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir.

YARATICI DÜŞÜNCE KAVRAMI VE ÖNEMİ

Yaratıcılığın Tanımı ve Özellikleri

Yaratıcılık, çeşitli disiplinlerde farklı biçimlerde tanımlanmış ancak genellikle orijinal ve değerli fikirlerin üretilmesi sürecini ifade eden evrensel bir kavramdır. Psikoloji literatüründe, yaratıcılığın tanımı karmaşık ve çok boyutlu olmakla birlikte, genellikle üç temel bileşenden oluşur: orijinallik, uygunluk ve etkililik. Orijinallik, yeni ve özgün fikirlerin üretilmesini ifade ederken, uygunluk, bu fikirlerin belirli bir problem veya bağlam içinde anlamlı olması gerektiğini vurgular (Maskur vd., 2020). Etkililik ise, yaratıcı fikirlerin gerçek dünyada uygulanabilir ve işlevsel olması gerektiğini ifade eder.

Yaratıcılığın özellikleri arasında esneklik, özgünlük, risk alma ve problem çözme bulunur. Esneklik, bireylerin belirli bir problemi çözmek için çeşitli yaklaşımlar geliştirebilme ve farklı perspektiflerden bakabilme yeteneğini ifade eder. Özgünlük ise, bireylerin mevcut bilgi ve deneyimlerini kullanarak benzersiz ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğini belirtir. Risk alma, bireylerin alışılmadık veya belirsiz durumlara cesurca yaklaşabilme ve fikirlerini dışa vurma kapasitesini ifade eder. Son olarak, problem çözme becerisi, bireylerin karşılaştıkları zorlukları aşmak için yaratıcı düşünme ve çözüm üretme yeteneğini içerir. Yaratıcılığın önemi, bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimi üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Kişisel düzeyde, yaratıcı düşünme becerileri, bireylerin kendilerini ifade etme ve duygusal zeka geliştirme yeteneklerini artırabilir. Ayrıca, yaratıcılık, stresle başa çıkma ve zorluklarla baş etme yeteneğini güçlendirebilir. Profesyonel düzeyde ise, yaratıcı düşünme becerileri, iş dünyasında rekabet avantajı sağlar. Yaratıcı bireyler, yenilikçi çözümler üreterek iş süreçlerini iyileştirebilir ve şirketlerin sürdürülebilirliğini artırabilirler.

Eğitimde, yaratıcılığın teşvik edilmesi, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirebilir ve derin öğrenmeyi teşvik edebilir. Yaratıcı düşünme becerileri, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirerek akademik başarılarını artırabilir. Ayrıca, eğitimde yaratıcılığın teşvik edilmesi, öğrencilerin özgüvenlerini artırabilir ve öğrenme sürecine daha fazla katılım sağlayabilir. Sonuç olarak, yaratıcı düşünce, bireylerin hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında başarı için kritik bir faktördür. Bu nedenle, eğitimde yaratıcılığın teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, bireylerin potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine ve toplumsal olarak daha yaşanabilir bir dünya yaratmalarına katkıda bulunabilir.

Eğitimde Yaratıcı Düşünce ve İnovasyonun Rolü

Eğitimde yaratıcı düşünce ve inovasyonun rolü, modern toplumların karmaşık ve hızla değişen ihtiyaçlarına uyum sağlama sürecinde kritik bir öneme sahiptir. Yaratıcı düşünce, bireylerin esnek, orijinal ve etkili çözümler üretebilme yeteneğini ifade ederken, inovasyon ise bu yaratıcı fikirlerin pratik uygulamaya dönüştürülmesini içerir. Eğitim sistemi, öğrencilere yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme ve bu becerileri yenilikçi projeler ve ürünler ortaya koymak için kullanma fırsatı sunarak, geleceğin liderleri ve problem çözücülerini yetiştirmektedir.

Yaratıcı düşünce, eğitim sürecinde öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu beceriler, öğrencilerin bilgiyi analiz etme, sentezleme ve

yeni bağlantılar kurma yeteneklerini artırarak derin öğrenmeyi teşvik eder. Ayrıca, yaratıcı düşünme becerileri, öğrencilerin özgüvenlerini artırır ve öğrenme sürecine daha fazla katılım sağlar (Maskur vd., 2020). Eğitimde yaratıcı düşünce ve inovasyonun rolü, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine çözüm üretme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrencilere verilen projeler ve görevler, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini uygulamalarını ve bu becerileri pratikte kullanmalarını sağlar. Bu süreç, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirir ve sınıf dışı ortamlarda da başarılı olmalarını teşvik eder. Eğitimde yaratıcı düşünce ve inovasyonun rolü, toplumun genel refahı ve sürdürülebilir kalkınması için de büyük önem taşır. Yaratıcı ve yenilikçi bireyler, yeni teknolojilerin ve çözümlerin geliştirilmesine öncülük ederek toplumsal ve ekonomik ilerlemeyi desteklerler. Ayrıca, eğitimde yaratıcı düşünce ve inovasyonun teşvik edilmesi, iş dünyasında rekabet avantajı sağlar ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir. Sonuç olarak, eğitimde yaratıcı düşünce ve inovasyonun rolü, bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra toplumun genel refahı için de kritik bir öneme sahiptir (Rashidov, 2020). Eğitim sistemlerinin, öğrencilere yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunarak ve inovasyonu teşvik ederek, gelecek nesilleri başarılı ve yenilikçi liderler olarak yetiştirmesi gerekmektedir.

Yaratıcı Düşünce Geliştirmenin Akademik ve Sosyal Faydaları

Yaratıcı düşünce geliştirmenin akademik ve sosyal faydaları, bireylerin kişisel ve toplumsal yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. Akademik açıdan bakıldığında, yaratıcı düşünce becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin derin öğrenme süreçlerine katılımını artırır ve akademik başarılarını olumlu yönde etkiler. Yaratıcı düşünme becerileri, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini güçlendirerek, akademik başarılarını artırmada önemli bir rol oynar. Yaratıcı düşünce becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin özgüvenlerini artırır ve öğrenme süreçlerine daha fazla katılım sağlar. Bu, öğrencilerin sınıf ortamında daha aktif bir rol almasını ve öğrenme deneyimlerinden daha fazla zevk almasını sağlar. Ayrıca, yaratıcı düşünce becerileri, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini güçlendirerek, sınıf içi etkileşimlerini ve tartışmalarını zenginleştirir (Rashidov, 2020). Sosyal açıdan bakıldığında, yaratıcı düşünce becerilerinin geliştirilmesi, bireylerin işbirliği yapma ve liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Yaratıcı düşünce, farklı perspektiflerden bakma ve takım çalışması yapma yeteneğini artırarak, bireylerin etkili iletişim kurmalarını ve çatışmaları çözmelerini sağlar. Bu, iş dünyasında ve toplumda başarılı bir şekilde yer almalarını destekler.

Yaratıcı düşünce becerilerinin geliştirilmesi, aynı zamanda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin bulunmasına da katkıda bulunur. Bu, toplumsal ve ekonomik açıdan önemli sorunların çözülmesine katkıda bulunarak toplumsal refahı artırır. Yaratıcı düşünce becerilerinin teşvik edilmesi, toplumun genel olarak daha yenilikçi ve dinamik olmasını sağlar. Yaratıcı düşünce becerilerinin geliştirilmesi, bireylerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra sosyal yaşamlarında da olumlu etkiler sağlar (Ritter vd., 2020). Bu beceriler, bireylerin özgüvenlerini artırır, işbirliği yapma ve liderlik becerilerini geliştirir, yenilikçi çözümler üretmelerine yardımcı olur ve toplumsal refahı artırır. Bu nedenle, eğitim sistemlerinin yaratıcı düşünce becerilerini teşvik etmeye ve geliştirmeye odaklanması büyük önem taşır.

YARATICI DÜŞÜNCEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bireysel ve Çevresel Etkiler

Yaratıcı düşünce, bireyin içsel yapısıyla ve çevresel etkenlerle etkileşim halinde gelişen karmaşık bir süreçtir. Bireysel etkiler, kişinin sahip olduğu bilişsel yetenekler, kişilik özellikleri ve deneyimleri gibi içsel faktörlerden kaynaklanırken, çevresel etkiler, sosyal çevre, kültürel normlar, eğitim ve yaşam deneyimleri gibi dışsal faktörlerden kaynaklanır. Bu faktörler, bireyin yaratıcı düşünce kapasitesini şekillendirir ve geliştirir. Bireysel etkiler arasında bilişsel yeteneklerin rolü büyüktür. Örneğin, yaratıcı düşünceyi destekleyen bir bilişsel yetenek, esnek düşünme veya farklı bağlantılar kurabilme yeteneği olabilir (Saienko vd., 2021). Ayrıca, bireyin sahip olduğu problem çözme becerileri, özgüven seviyesi ve motivasyonu da yaratıcı düşünceyi etkiler. Örneğin, yüksek bir özgüven seviyesi, bireyin fikirlerini ifade etme cesaretini artırarak yaratıcı düşünmeye daha fazla teşvik edebilir.

Kişilik özellikleri de yaratıcı düşünceyi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Araştırmalar, açık fikirlilik, risk alma eğilimi, merak ve bağımsızlık gibi kişilik özelliklerinin yaratıcı düşünceyi teşvik ettiğini göstermektedir. Örneğin, açık fikirlilik, bireyin farklı bakış açılarını kabul etme ve yeni fikirlere

açık olma yeteneğini ifade eder, bu da yaratıcı düşünceyi teşvik eder. Çevresel etkiler, bireyin yaşadığı sosyal çevre, kültürel normlar ve deneyimler tarafından şekillenir. Örneğin, yaratıcı bir çevre, bireyin yaratıcı düşünceyi teşvik edebilir ve destekleyebilir. Bu tür bir ortam, özgür düşünme ve fikir alışverişi için güvenli bir alan sağlar (Ratnah vd., 2022). Ayrıca, eğitim sistemi de yaratıcı düşünceyi etkileyen önemli bir çevresel faktördür. Yaratıcı düşünceyi teşvik eden bir eğitim ortamı, öğrencilerin farklı bakış açılarını keşfetmelerine ve özgün fikirler geliştirmelerine olanak tanır. Kültürel normlar ve değerler de yaratıcı düşünceyi etkileyen faktörlerdir. Bazı kültürler, yenilikçiliği teşvik ederken, bazıları ise geleneksel düşünceyi daha çok öne çıkarır. Bu nedenle, bir kişinin sahip olduğu kültürel arka plan, yaratıcı düşünce üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yaratıcı düşünceyi etkileyen faktörler, karmaşık bir etkileşim ağı oluşturur ve bireyin içsel yapısıyla dışsal çevresi arasında dinamik bir ilişkiyi yansıtır. Bu faktörlerin bilinçli bir şekilde yönetilmesi ve teşvik edilmesi, bireylerin yaratıcı potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.

Eğitim Sistemi ve Öğretim Yaklaşımları

Eğitim sistemi ve öğretim yaklaşımları, bir toplumun gençlerini yetiştirmek ve bilgi aktarımını sağlamak amacıyla belirlenen kurumsal yapılar ve metodolojiler bütünü olarak tanımlanır. Eğitim sistemi, genellikle devlet tarafından düzenlenir ve yönetilir; bu sistem içerisinde öğretim yaklaşımları, öğrencilerin bilgi ve becerilerini edinme sürecini şekillendiren temel prensipleri ve stratejileri ifade eder. Bu bağlamda, eğitim sistemi ve öğretim yaklaşımları, toplumun kültürel, ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan ve etkileyen önemli bir role sahiptir (Ritter vd., 2020). Eğitim sistemi, öğrencilere bilgi aktarımı ve beceri kazandırma sürecini yönlendirir ve denetler. Bu sistem içerisinde belirlenen müfredatlar, öğrencilerin öğrenme hedeflerini ve içeriklerini belirler. Ayrıca, öğrencilerin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması da eğitim sistemi tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Eğitim sistemi, genellikle ulusal veya bölgesel eğitim bakanlıkları veya kurumları tarafından yönetilir ve politika oluşturma sürecinde etkili rol oynar.

Öğretim yaklaşımları ise, eğitim sistemi içerisinde belirlenen müfredatı ve hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan yöntemler ve stratejilerdir. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır ve uygulanır. Geleneksel öğretim yaklaşımlarının yanı sıra, son yıllarda aktif öğrenme, problem çözme, işbirlikçi öğrenme, deneyimsel öğrenme gibi daha katılımcı ve etkileşimli yöntemler de yaygınlaşmıştır. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcı düşünme gibi temel becerilerini geliştirmeye odaklanır. Eğitim sistemi ve öğretim yaklaşımları, toplumun değerleri, ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda sürekli olarak revize edilir ve güncellenir. Örneğin, teknolojinin hızla gelişmesi, eğitimde dijital araçların ve online kaynakların kullanımını artırmış ve öğretim yaklaşımlarını dönüştürmüştür. Ayrıca, küreselleşme ve çokkültürlülük gibi faktörler de eğitim sistemi ve öğretim yaklaşımlarını çeşitlendirmiştir. Eğitim sistemi ve öğretim yaklaşımları, bir toplumun geleceği için hayati öneme sahiptir. Bu sistemler, gençlerin bilgi ve becerilerini edinmelerini sağlayarak toplumun gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunur. Ancak, sürekli olarak değişen ihtiyaçlar ve koşullar doğrultusunda adapte edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, eğitim sistemi ve öğretim yaklaşımlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi önemlidir.

Yaratıcı Düşünceyi Engelleyen Faktörler ve Önlemler

Yaratıcı düşünce, bireylerin farklı bakış açılarıyla sorunlara yaklaşma ve yenilikçi çözümler üretme yeteneğini ifade eder. Ancak, yaratıcı düşünceyi engelleyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler, bireylerin içsel ve dışsal deneyimleri, kültürel etkileri ve eğitim sisteminden kaynaklanan zorlukları içerebilir. Bu bağlamda, yaratıcı düşünceyi engelleyen faktörlerin anlaşılması ve önlenmesi önemlidir. Bireylerin içsel deneyimleri, yaratıcı düşünceyi etkileyen önemli bir faktördür. Örneğin, düşük özgüven seviyeleri, korkuları ve önyargıları, bireylerin yeni fikirler üretme ve ifade etme cesaretini zayıflatabilir (Ratnah vd., 2022). Ayrıca, dar bakış açıları ve sınırlı deneyimler de yaratıcı düşünceyi engelleyebilir. Bu faktörlerle başa çıkmak için, bireylerin özgüvenlerini artıracak ve farklı bakış açılarını kabul etmelerini teşvik edecek stratejiler geliştirilmelidir.

Dışsal etmenler de yaratıcı düşünceyi engelleyebilir. Örneğin, aşırı rekabetçi bir ortamda veya katı kuralların olduğu bir yapıda, bireylerin yaratıcı düşünme kapasitesi kısıtlanabilir. Ayrıca, iş yükü ve zaman baskısı gibi stres faktörleri de yaratıcı düşünceyi engelleyebilir. Bu durumlarla başa çıkmak için, esnek çalışma ortamları ve iş süreçlerinin teşvik edilmesi, yaratıcılığı destekleyebilir. Kültürel etkiler de

yaratıcı düşünceyi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bazı kültürlerde, bireylerin sorgulayıcı veya eleştirel düşünceleri teşvik edilmez ve geleneksel normlara bağlı kalmaları beklenir. Bu durum, bireylerin yaratıcı düşünceyi ifade etmelerini ve geliştirmelerini engelleyebilir. Bu nedenle, kültürel çeşitliliği ve farklılıkları kabul eden bir ortamın oluşturulması önemlidir. Eğitim sistemi de yaratıcı düşünceyi engelleyebilir (Kwangmuang vd., 2021). Geleneksel öğretim yaklaşımları, öğrencilerin pasif bir şekilde bilgiyi almasını teşvik ederken, katılımcı ve etkileşimli öğrenme ortamları yaratılması gerekmektedir. Ayrıca, sınav odaklı bir eğitim sistemi, öğrencilerin sadece bilgiyi ezberlemeye odaklanmalarını teşvik edebilir ve yaratıcı düşünceyi bastırabilir. Bu durumu önlemek için, eğitim sisteminde öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek stratejilerin uygulanması gerekmektedir. Yaratıcı düşünceyi engelleyen faktörlerin farkında olmak ve önlem almak, bireylerin potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine ve toplumsal olarak daha yenilikçi bir ortam oluşturmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, eğitim sistemlerinin, iş dünyasının ve toplumun genel olarak yaratıcı düşünceyi teşvik etmek ve desteklemek için çaba göstermeleri önemlidir.

YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

Problem Tabanlı Öğrenme

Yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilere problem tabanlı öğrenme yöntemiyle sağlanabilir. Problem tabanlı öğrenme, öğrencilerin gerçek dünya problemlerini çözmeye odaklanarak eleştirel düşünme, işbirliği yapma ve yaratıcı çözümler üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yöntem, öğrencilerin sadece bilgiyi ezberlemek yerine, onu anlama ve uygulama becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Problem tabanlı öğrenme süreci, öğrencilere bir problem veya sorun sunarak başlar. Öğrenciler, bu sorunu anlamak ve çözmek için bilgi araştırması yaparlar. Araştırma süreci, öğrencilerin farklı kaynaklardan bilgi toplamasını ve bu bilgiyi analiz etmesini gerektirir. Bu aşamada öğrenciler, eleştirel düşünme becerilerini kullanarak bilgiyi değerlendirir ve problemi çözmek için potansiyel stratejiler belirlerler. Problem tabanlı öğrenme sürecinde önemli bir adım da işbirliği yapma ve iletişimidir. Öğrenciler, problemi çözmek için birlikte çalışır ve fikir alışverişi yaparlar. Grup içi tartışmalar, öğrencilerin farklı bakış açılarını değerlendirmelerine ve yaratıcı çözümler üretmelerine olanak tanır (Supriyatno vd., 2020). Bu süreç, öğrencilerin empati kurma, liderlik becerilerini geliştirme ve çatışmaları çözme yeteneklerini artırır.

Problem tabanlı öğrenme sürecinin son aşaması, öğrencilerin buldukları çözümleri uygulama ve sunma sürecidir. Öğrenciler, buldukları çözümleri etkili bir şekilde iletişim kurarak sunarlar. Sunumlar, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda yaratıcı düşünme becerilerini sergilemelerini sağlar. Problem tabanlı öğrenme yöntemi, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder ve öğrenmeyi anlamlı hale getirir. Bu yöntem, öğrencilerin özgüvenlerini artırır, öğrenmeye olan motivasyonlarını yükseltir ve derin öğrenme süreçlerini teşvik eder. Ayrıca, problem tabanlı öğrenme, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine karşı daha duyarlı olmalarını ve sürdürülebilir çözümler üretmeye teşvik eder. Problem tabanlı öğrenme yöntemi, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmenin etkili bir yoludur. Bu yöntem, öğrencilerin eleştirel düşünme, işbirliği yapma, iletişim ve problem çözme becerilerini güçlendirerek onları geleceğin liderleri ve yenilikçileri olarak yetiştirir (Yustina vd., 2020). Bu nedenle, eğitim sistemlerinin problem tabanlı öğrenmeyi teşvik etmesi ve uygulaması önemlidir.

Özgün ve Alternatif Çözüm Yolları Bulma

Özgün ve alternatif çözüm yolları bulma, bireylerin karşılaştıkları sorunlara yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmelerini sağlayan önemli bir beceridir. Bu beceri, problem çözme sürecinde çeşitli seçeneklerin değerlendirilmesini ve beklenmedik çözüm yollarının keşfedilmesini içerir. Özgün ve alternatif çözüm yolları bulma becerisi, bireylerin yaratıcı düşünme yeteneklerini güçlendirir ve farklı perspektiflerden bakma yeteneklerini geliştirir. Özgün ve alternatif çözüm yolları bulma süreci, problemi anlama ve tanımlama ile başlar. Bireyler, karşılaştıkları sorunu analiz eder ve temel nedenleri belirler. Problem tanımlama aşamasında, bireylerin açık fikirli olmaları ve ön yargılardan kaçınmaları önemlidir (Kwangmuang vd., 2021). Bu aşama, sorunun esas doğasını anlamak ve çözüm için doğru yaklaşımı belirlemek için kritik bir öneme sahiptir.

Problem tanımlama sürecinden sonra, özgün ve alternatif çözüm yolları bulma süreci, farklı fikirlerin üretilmesi ve değerlendirilmesini içerir. Bu aşamada, bireylerin yaratıcı düşünme teknikleri kullanmaları

teşvik edilir. Beyin fırtınası gibi teknikler, bireylerin farklı bakış açılarını ve çözüm önerilerini paylaşmalarını sağlar. Bu süreçte, her fikir değerlendirilir ve olumlu yönleriyle kabul edilirken, zayıf yönleri üzerinde çalışılır. Özgün ve alternatif çözüm yolları bulma sürecinde, bireylerin risk alma ve yenilikçi düşünme cesaretine sahip olmaları önemlidir. Alternatif çözüm yolları genellikle alışılmadık veya beklenmedik olabilir, bu nedenle bireylerin konfor alanlarının dışına çıkmaya hazır olmaları gerekir (Sumarni & Kadarwati, 2020). Ayrıca, farklı disiplinlerden ve perspektiflerden gelen insanlarla işbirliği yapmak, alternatif çözüm yolları bulma sürecini zenginleştirir ve çeşitlendirir.

Özgün ve alternatif çözüm yolları bulma becerisi, bireylerin kişisel ve profesyonel yaşamlarında başarılı olmalarını sağlar. Bu beceri, iş dünyasında yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesine öncülük ederken, kişisel yaşamda da sorunları etkili bir şekilde çözmeye yardımcı olur. Ayrıca, toplumsal ve kültürel açıdan da önemli bir rol oynar, çünkü yenilikçi çözümler toplumun ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunur (Jawad vd., 2021). Özgün ve alternatif çözüm yolları bulma becerisi, bireylerin yaratıcı düşünme kapasitelerini güçlendirir ve sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşmalarını sağlar. Bu becerinin geliştirilmesi, eğitim sistemi ve iş dünyasında önemli bir öncelik haline gelmelidir. Eğitim programları ve işyeri uygulamaları, bireylerin özgün ve alternatif çözüm yolları bulma becerilerini geliştirmek için çeşitli stratejileri benimsemelidir.

Hayal Gücü ve Görselleştirme Teknikleri

Hayal gücü ve görselleştirme teknikleri, bireylerin zihinsel imgelem gücünü kullanarak yaratıcı düşüncelerini ve fikirleri görsel olarak canlandırmalarını sağlayan önemli araçlardır. Bu teknikler, farklı alanlarda kullanılabilir ve bireylerin problem çözme, iletişim kurma ve hedeflerine ulaşma süreçlerinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Hayal gücü ve görselleştirme, birçok sanat dalında ve bilim alanlarında da temel bir rol oynamaktadır. Hayal gücü, bireylerin kendi zihinlerinde canlandırdıkları görsel imgelerin ve kavramların birleşimi olarak tanımlanabilir. Bu, insanların kendi düşüncelerini ve duygularını ifade etmeleri, gelecekteki hedeflerini görmeleri ve farklı senaryoları hayal etmeleri için güçlü bir araçtır. Hayal gücü, bireylerin özgün fikirler üretmelerine, alternatif çözüm yolları bulmalarına ve yenilikçi projeler geliştirmelerine yardımcı olur. Görselleştirme teknikleri, hayal gücünü somut bir forma dönüştürmek için kullanılan araçlardır. Bu teknikler, kelimeler, resimler, semboller, diyagramlar ve grafikler gibi görsel unsurları kullanarak fikirleri ve kavramları ifade etmeyi sağlar. Örneğin, beyin fırtınası sırasında yapılan çizimler veya mantıksal bir argümanı desteklemek için oluşturulan grafikler, görselleştirme tekniklerinin birer örneğidir (Sumarni & Kadarwati, 2020).

Hayal gücü ve görselleştirme teknikleri, bireylerin fikirlerini daha etkili bir şekilde ifade etmelerine ve iletişim kurmalarına yardımcı olur. Bu teknikler, karmaşık kavramları basitleştirmeye ve anlamalarını kolaylaştırmaya yardımcı olurken, aynı zamanda farklı bakış açılarını ve perspektifleri paylaşmalarını sağlar. Bu da grup çalışmalarında işbirliği ve etkili iletişimi teşvik eder. Hayal gücü ve görselleştirme teknikleri, eğitimde de önemli bir rol oynar. Öğrencilerin öğrenmeyi daha etkili hale getirmelerine ve derinlemesine anlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda özgün fikirler üretmelerini teşvik eder. Öğretmenler, ders materyallerini görselleştirme ve öğrencilere hayal güçlerini kullanma fırsatı verme konusunda çeşitli stratejiler geliştirebilirler. Hayal gücü ve görselleştirme teknikleri, bireylerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine ve fikirleri daha etkili bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olan önemli araçlardır. Bu teknikler, farklı alanlarda kullanılabilir ve bireylerin kişisel ve profesyonel yaşamlarında başarılı olmalarını sağlar. Eğitimde ve iş dünyasında, hayal gücü ve görselleştirme tekniklerinin daha yaygın bir şekilde kullanılması, bireylerin potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.

YARATICI DÜŞÜNMEYİ DESTEKLEYEN ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Yaratıcı düşünmeyi destekleyen öğretim stratejilerinden biri içsel motivasyonu artırmaktır. İçsel motivasyon, bireylerin kendi ilgi, tutku ve değerlerinden kaynaklanan bir motivasyon türüdür ve yaratıcı düşünme sürecinde önemli bir rol oynar. İçsel motivasyonu artırmak için, öğretim sürecinde öğrencilerin ilgi alanlarına ve günlük yaşamlarına odaklanılmalıdır. Bu, öğrencilerin dikkatlerini çekmeye ve öğrenmeye karşı daha istekli olmalarını sağlar. İçsel motivasyonu artırmak için öğretim stratejileri arasında problem tabanlı öğrenme, araştırma projeleri ve kişisel hedef belirleme gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin kendi meraklarını ve ilgi alanlarını takip etmelerine olanak tanıırken, aynı zamanda öz-yönlendirme ve öz-denetim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Böylelikle, öğrencilerin yaratıcı düşünme süreçlerine daha derinden katılmaları ve daha özgün fikirler üretmeleri teşvik edilir (Yustina vd., 2020).

Yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir diğer öğretim stratejisi grup çalışması ve işbirliğidir. Grup çalışması, öğrencilerin farklı bakış açılarını bir araya getirerek ortak hedeflere ulaşmalarını sağlayan bir yöntemdir. Bu strateji, öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını, fikir alışverişini yapmalarını ve farklı perspektifleri değerlendirmelerini teşvik eder. Bu da yaratıcı düşünme sürecini zenginleştirir ve çeşitlendirir. Grup çalışması ve işbirliği stratejisi, öğrencilere iletişim becerileri, takım çalışması ve problem çözme yetenekleri gibi önemli beceriler kazandırırken, aynı zamanda empati kurma ve farklılıklara saygı gösterme gibi sosyal becerileri geliştirmelerine yardımcı olur (Supriyatno vd., 2020). Bu beceriler, öğrencilerin iş dünyasında ve toplumda başarılı olmaları için önemlidir.

Yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir başka öğretim stratejisi oyunlaştırma ve yaratıcı aktivitelerdir. Oyunlaştırma, öğrenme sürecini oyunlaştırarak öğrencilerin katılımını ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan bir yöntemdir. Yaratıcı aktiviteler ise, öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılığını kullanarak öğrenmeyi destekleyen etkileşimli ve keyifli etkinliklerdir. Oyunlaştırma ve yaratıcı aktiviteler, öğrencilerin öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirirken, aynı zamanda problem çözme becerilerini, iletişim yeteneklerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu stratejiler, öğrencilerin özgün fikirler üretmelerini teşvik ederken, aynı zamanda öğrenmeyi daha anlamlı hale getirir ve kalıcı öğrenmeyi destekler. İçsel motivasyonu artırma, grup çalışması ve işbirliği, oyunlaştırma ve yaratıcı aktiviteler gibi öğretim stratejileri, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmenin etkili yollarıdır (Hernández-Torrano & Ibrayeva, 2020). Bu stratejiler, öğrencilerin aktif katılımını teşvik eder, öğrenmeyi daha keyifli hale getirir ve derinlemesine anlamalarını sağlar. Bu nedenle, eğitimcilerin bu stratejileri kullanarak öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve geliştirmelerine olanak tanınmaları önemlidir.

YARATICI DÜŞÜNCE GELİŞTİRMEDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Teknolojinin, yaratıcı düşünce geliştirme süreçlerinde önemli bir rol oynadığı giderek daha belirgin hale gelmektedir. Dijital araçlar, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile online platformlar ve eğitim oyunları gibi teknolojik çözümler, yaratıcı düşünceyi teşvik etme ve destekleme konusunda etkili araçlar sunmaktadır. Bu bağlamda, teknolojinin yaratıcı düşünce geliştirme süreçlerine etkisi incelenmelidir. Dijital araçlar ve uygulamalar, yaratıcı düşünceyi desteklemek için çeşitli imkanlar sunar. Örneğin, dijital çizim programları veya video düzenleme yazılımları, öğrencilere yaratıcı projeler oluşturma ve kendi fikirlerini görsel olarak ifade etme fırsatı sağlar. Ayrıca, online beyin fırtınası platformları veya dijital işbirliği araçları, öğrencilerin farklı yerlerden bir araya gelerek ortak projeler üzerinde çalışmalarını sağlar ve bu da yaratıcı düşünmeyi teşvik eder. Dijital araçlar ve uygulamaların yaratıcı düşünce geliştirmeye olan katkısı, öğrencilere çeşitli kaynaklara erişim ve farklı materyalleri keşfetme fırsatı vermesidir. Bu da öğrencilerin geniş bir perspektif kazanmalarını sağlar ve yaratıcı düşüncelerini destekler.

Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, öğrenme deneyimlerini daha etkileyici ve etkileşimli hale getirerek yaratıcı düşünceyi teşvik eder. Örneğin, sanal gerçeklik simülasyonları, öğrencilere sanal ortamlarda farklı senaryoları deneyimleme ve alternatif çözüm yolları bulma fırsatı sunar. Bu, öğrencilerin hayal güçlerini kullanmalarını ve gerçek dünya problemlerine yaratıcı çözümler üretmelerini sağlar. Artırılmış gerçeklik teknolojileri ise, gerçek dünya ortamına dijital içerik ekleyerek öğrencilere interaktif öğrenme deneyimleri sunar. Bu teknoloji, öğrencilerin somut ve görsel olarak deneyimleyerek öğrenmelerini sağlar ve yaratıcı düşünceyi destekler. Online platformlar ve eğitim oyunları da yaratıcı düşünce geliştirmeye katkı sağlar. Örneğin, çevrimiçi eğitim platformları, öğrencilere farklı konularda interaktif dersler sunar ve bu da öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını teşvik eder (Supriyatno vd., 2020). Ayrıca, eğitim oyunları, öğrencilerin problem çözme ve strateji geliştirme becerilerini güçlendirirken, aynı zamanda yaratıcı düşüncelerini teşvik eder. Teknolojinin yaratıcı düşünce geliştirme süreçlerine katkısı büyüktür. Dijital araçlar ve uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile online platformlar ve eğitim oyunları gibi teknolojik çözümler, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini güçlendirir ve onları geleceğin yenilikçi liderleri haline getirir. Bu nedenle, eğitim sistemlerinin ve öğretmenlerin bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanarak öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmaları önemlidir.

YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİNİ DEĞERLENDİRME

Yaratıcı düşünme eğitiminin etkinliğini değerlendirmek için çeşitli değerlendirme yöntemleri ve araçları kullanılabilir. Bu yöntemler, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini ölçmek, ilerlemelerini takip etmek ve eğitim programlarını değerlendirmek için önemlidir. Değerlendirme yöntemleri ve araçları, öğrencilerin yaratıcı düşünme süreçlerini değerlendirmek için objektif, güvenilir ve geçerli veriler sağlamalıdır. Öncelikle, yaratıcı düşünme eğitimi değerlendirme için performans görevleri ve proje tabanlı ödevler kullanılabilir. Bu tür görevler, öğrencilerin yaratıcı problemler çözme, yenilikçi fikirler üretme ve yaratıcı ürünler ortaya koyma becerilerini ölçmek için etkili bir yol sağlar. Performans görevleri, öğrencilerin gerçek dünya problemlerine nasıl yaklaştıklarını ve yaratıcı çözümler geliştirmelerini değerlendirebilir. Diğer bir değerlendirme yöntemi, portföy değerlendirmesidir. Portföy değerlendirmesi, öğrencilerin yaratıcı ürünlerini ve projelerini derledikleri ve bir portföyde sunarak değerlendirdikleri bir yöntemdir. Bu, öğrencilerin yaratıcı süreçlerini ve ürünlerini uzun bir zaman diliminde takip etmeyi ve değerlendirmeyi sağlar. Ayrıca, portföyler öğrencilerin ilerlemelerini görsel olarak gösterir ve değerlendiricilere kapsamlı bir değerlendirme sağlar (Akhmedov vd., 2020).

Yaratıcı düşünme becerilerinin ölçülmesi, öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini ve farklı yaratıcı düşünme boyutlarını anlamak için önemlidir. Bunun için, ölçme araçları ve testler kullanılabilir. Bu araçlar, öğrencilerin problem çözme becerilerini, esnek düşünme yeteneklerini, orijinal fikir üretme kapasitelerini ve eleştirel düşünme becerilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Yaratıcı düşünme becerilerini ölçmek için kullanılan bazı yaygın ölçme araçları arasında yaratıcılık testleri, yaratıcılık ölçekleri ve divergent düşünme testleri bulunmaktadır. Bu testler, öğrencilerin farklı yaratıcı düşünme boyutlarını ölçmek için tasarlanmış öğeler içerir ve genellikle açık uçlu sorular ve görevler içerir.

Yaratıcı düşünme eğitiminde geri bildirim ve iyileştirme süreçleri, öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve ilerlemelerini teşvik etmek için önemlidir. Geri bildirim, öğrencilere yaratıcı düşünme süreçlerinde nelerin iyi gittiğini ve nelerin geliştirilmesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olur. Bu, öğrencilerin güçlü yönlerini vurgulamak ve zayıf yönlerini ele almak için önemli bir fırsattır. İyileştirme süreçleri, öğrencilerin geri bildirimleri dikkate alarak yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bu süreçler, öğrencilere yaratıcı çözümler bulma ve alternatif yaklaşımlar deneme fırsatı verir. Ayrıca, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini güçlendirir ve problem çözme süreçlerini iyileştirir. Yaratıcı düşünme eğitimi değerlendirmek için çeşitli yöntemler ve araçlar mevcuttur. Değerlendirme yöntemleri ve araçları, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini ölçmek, ilerlemelerini takip etmek ve eğitim programlarını değerlendirmek için önemlidir.

YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİNİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Yaratıcı düşünme eğitimi, çağımızın hızla değişen ve karmaşıklaşan dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Gelecekte, bu eğitim alanında belirli trendler ve yaklaşımlar öne çıkması beklenmektedir. Örneğin, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi ile birlikte STEAM (Sanatın da dahil olduğu STEM) yaklaşımının yaygınlaşması beklenmektedir. Bu yaklaşım, disiplinler arası bir bakış açısıyla öğrencilere bilim ve teknolojiyi sanat ve tasarım ile birleştirme fırsatı sunarak yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Diğer bir trend ise öğrenme odaklı yaklaşımların artmasıdır. Geleneksel sınıf merkezli eğitim yerine, öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre öğrenme deneyimleri yaşadığı ve öğrenmeye daha aktif katıldığı yöntemlerin ön plana çıkması beklenmektedir. Bu da öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini daha etkili bir şekilde geliştirmelerine olanak tanıyacaktır. Gelecekteki yaratıcı düşünme eğitiminde, disiplinler arası yaklaşımların ve işbirliklerinin daha fazla vurgulanması beklenmektedir. Çünkü gerçek hayattaki problemler genellikle tek bir disiplinle sınırlı değildir ve çözüm bulmak için farklı alanlardan gelen bilgilerin birleştirilmesi gerekebilir. Bu nedenle, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için farklı disiplinlerden gelen bilgileri sentezleme ve yenilikçi çözümler üretme becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Disiplinler arası yaklaşımların yaratıcılığı desteklemesi, öğrencilerin problem çözme süreçlerini zenginleştirir ve farklı perspektiflerden faydalanmalarını sağlar. Bu da öğrencilerin daha yenilikçi ve etkili çözümler üretmelerine olanak tanır (Yustina vd., 2020).

Gelecekte yaratıcı düşünme eğitimi, küresel sorunlara odaklanarak yaratıcı çözümler bulma üzerine daha fazla vurgu yapacaktır. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, sağlık, eğitim ve barış gibi küresel sorunlar, yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak çözülmeyi bekleyen önemli konulardır. Bu nedenle,

yaratıcı düşünme eğitimi, öğrencilere küresel sorunları anlama, analiz etme ve çözme becerilerini kazandırmayı amaçlayacaktır. Küresel sorunlara yaratıcı çözümler bulma süreci, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği ve liderlik gibi önemli becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda küresel vatandaşlar olarak sorumluluk bilinci kazanmalarını sağlar. Bu da geleceğin dünya vatandaşlarının daha sürdürülebilir ve adil bir dünya inşa etmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, yaratıcı düşünme eğitiminin geleceği, disiplinler arası yaklaşımların ve işbirliklerinin ön plana çıkacağı, öğrenme odaklı yaklaşımların yaygınlaşacağı ve küresel sorunlara yaratıcı çözümler bulma üzerine odaklanacağı şeklinde şekillenecektir. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine ve geleceğin sorunlarına etkili çözümler üretmelerine yardımcı olacaktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, yaratıcı düşünme eğitiminin önemini, yöntemlerini, etkilerini ve gelecekteki eğilimlerini incelemiştir. Yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinin bireylerin kişisel ve profesyonel yaşamlarında önemli olduğu vurgulanmıştır. Yaratıcı düşünme eğitiminin, bireylerin problem çözme, yenilikçilik, iletişim ve işbirliği gibi birçok alanda başarılı olmalarını sağladığı bulunmuştur. Bu eğitim, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini güçlendirirken, aynı zamanda yaratıcılıklarını da artırmaktadır.

Yaratıcı düşünme eğitimi için çeşitli yöntemler ve stratejiler incelenmiş ve bu stratejilerin etkinliği üzerine önemli bulgular elde edilmiştir. Problem tabanlı öğrenme, oyunlaştırma, grup çalışması, sanal gerçeklik gibi yöntemlerin öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, teknolojinin yaratıcı düşünme eğitime olan katkıları da vurgulanmış ve dijital araçlar, sanal gerçeklik teknolojileri ve çevrimiçi platformlar gibi teknolojik çözümlerin öğrencilerin yaratıcılığını artırmada önemli bir rol oynadığı tespit edilmiştir.

Gelecekteki yaratıcı düşünme eğitiminin, disiplinler arası yaklaşımların ve küresel sorunlara odaklanmanın önemli olduğu belirlenmiştir. Özellikle, STEM/STEAM eğitimi, öğrenme odaklı yaklaşımlar ve küresel sorunlara yaratıcı çözümler bulma gibi yaklaşımların yaygınlaşması beklenmektedir. Bu yaklaşımların, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini güçlendirmeye ve geleceğin zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmanın katkıları arasında, yaratıcı düşünme eğitiminin önemini vurgulanması, etkili öğretim stratejilerinin ve teknolojik çözümlerin incelenmesi ve gelecekteki eğilimlerin tartışılması yer almaktadır. Çalışma, eğitimcilerin ve karar vericilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler belirlemelerine ve bu alanda daha etkili uygulamaları teşvik etmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, bu çalışma, yaratıcı düşünme eğitiminin bireylerin kişisel ve profesyonel başarısına katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, bu alanda daha fazla araştırma ve uygulama yapılmasını teşvik etmektedir.

KAYNAKLAR

Akhmedov, B. A., Xalmetova, M. X., Rahmonova, G. S., & Kh, K. S. (2020). Cluster method for the development of creative thinking of students of higher educational institutions. *Экономика и социум*, (12-2 (79)), 588-591.

Hernández-Torrano, D., & Ibrayeva, L. (2020). Creativity and education: A bibliometric mapping of the research literature (1975–2019). *Thinking skills and creativity*, 35, 100625.

Jawad, L. F., Majeed, B. H., & ALRikabi, H. T. S. (2021). The Impact of Teaching by Using STEM Approach in The Development of Creative Thinking and Mathematical Achievement Among the Students of The Fourth Scientific Class. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 15(13).

Kwangmuang, P., Jarutkamolpong, S., Sangboonraung, W., & Daungtod, S. (2021). The development of learning innovation to enhance higher order thinking skills for students in Thailand junior high schools. *Heliyon*, 7(6).

Maskur, R., Rahmawati, Y., Pradana, K., Syazali, M., Septian, A., & Kinarya Palupi, E. (2020). The Effectiveness of Problem Based Learning and Aptitude Treatment Interaction in Improving

- Mathematical Creative Thinking Skills on Curriculum 2013. *European Journal of Educational Research*, 9(1), 375-383.
- Rashidov, A. (2020). Development of creative and working with information competences of students in mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(3), 10-15.
- Ratnah, R., Wildan, W., & Muntari, M. (2022). The practicality of problem-based learning tools assisted by interactive simulations to improve students' creative thinking ability. *Jurnal Pijar Mipa*, 17(3), 347-352.
- Ritter, S. M., Gu, X., Crijns, M., & Biekens, P. (2020). Fostering students' creative thinking skills by means of a one-year creativity training program. *PloS one*, 15(3), e0229773.
- Saienko, N., Olizko, Y., & Cunha, A. (2021). Perceptions of fostering creative thinking skills in ESP classrooms in Ukraine and Portugal.
- Sumarni, W., & Kadarwati, S. (2020). Ethno-stem project-based learning: Its impact to critical and creative thinking skills. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 9(1), 11-21.
- Supriyatno, T., Susilawati, S., & Hassan, A. (2020). E-learning development in improving students' critical thinking ability. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1099-1106.
- Yustina, Y., Syafii, W., & Vebrianto, R. (2020). The Effects of Blended Learning and Project-Based Learning on Pre-Service Biology Teachers' Creative Thinking through Online Learning in the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 9(3), 408-420.